

HAR BIR INSON SHAXSIY HAYOTINING DAXLSIZLIGI, SHAXSIY VA OILAVIY SIRGA EGA BO‘LISH, O‘Z SHA’NI VA QADR-QIMMATINI HIMOYA QILISH HUQUQIGA EGA

Muxammadiyev Ayub

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
universiteti professori, yu.f.d., professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo‘lish, o‘z sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega ekanligi yoritilgan. Fuqaroning sha’ni, qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro‘sigga putur yetkazuvchi ma’lumotlar ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan bo‘lsa, ayni shu ommaviy axborot vositalarida raddiya berilishi lozimligi, bunday ma’lumotlar tashkilotdan olingan hujjatda uchrasa, bunday hujjat almashtirilishi yoki chaqirib olinishi kerakligi, boshqa hollarda raddiya berish tartibi sud tomonidan belgilanishi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: inson, shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sir, sha’n va qadr-qimmat, fuqaroning sha’ni, ishchanlik obro‘si, ommaviy axborot vositalari, raddiya berilishi, ma’lumot, tashkilot, hujjat, sud.

Аннотация. В статье подчеркивается, что каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на защиту своей чести и достоинство. Указывается, что в случае распространения в средствах массовой информации сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, опровержение должно быть дано в тех же средствах массовой информации, если такие сведения обнаружены в документе, полученном от организации, такой документ должен заменен или отозван, а в иных случаях порядок опровержения определяется судом.

Ключевые слова: личность, частная жизнь, личная и семейная тайна, честь и достоинство, честь гражданина, деловая репутация, средства массовой информации, опровержение, информация, организация, документ, суд.

Abstract. The article emphasizes that everyone has the right to privacy, personal and family secrets, and the right to protect their honor and dignity. It also states that if information defaming a citizen’s honor, dignity, or business reputation is disseminated in the media, a retraction must be provided in the same media outlet. If such information is found in a document received from an organization, such document must be replaced or revoked. In other cases, the retraction procedure is determined by the court.

Key words: personalty, private life, personal and family secrts, honor and dignity, honor of a citizen, business reputation, mass media, refutation, information, dokument, court.

Shaxsiy huquq va erkinliklarning amalga oshirilishini qo'llab quvvatlash, ularni doimiy rivojlantirib, mazmunan kengaytirib borish huquqiy himoya tizimini yaratish va takomillashtirish kafolatlarini mustahkamlash va muhofaza qilish davlat va jamiyat oldida turgan muhim vazifadir. Shaxsiy huquq va erkinliklar insonning shaxs sifatida shakllanishida uning yuksak ma'naviyatli, chuqur bilimli, har tomonlama barkamol inson bo'lib shakllanishida muhim omil bo'lib hisoblanadi. Shu ma'noda olganda, insonning ichki salohiyatini ro'yobga chiqarish, o'zini o'zi rivojlantirish va kamol toptirishni ta'minlovchi imkoniyatlar majmui sifatida tushunish lozim.[2]

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasiga muvofiq, har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega.[1] Bunday himoya esa, bevosita fuqarolik qonun hujjatlarida o'z ifodasini topgan. FKning 100-moddasiga muvofiq, fuqaro o'zining sha'ni, qadr-qimmati yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar yuzasidan, basharti bunday ma'lumotlarni tarqatgan shaxs ularning haqiqatga to'g'ri kelishini isbotlay olmasa, sud yo'li bilan raddiya talab qilishga haqli.

Manfaatdor shaxslarning talabiga ko'ra, fuqaroning sha'ni va qadr-qimmatini uning vafotidan keyin ham himoya qilishga yo'l qo'yiladi. Basharti, fuqaroning sha'ni, qadr-qimmati yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan bo'lsa, ayni shu ommaviy axborot vositalarida raddiya berilishi lozim. Agarda, bunday ma'lumotlar tashkilotdan olingan hujjatda uchrasa, bunday hujjat almashtirilishi yoki chaqirib olinishi kerak. Boshqa hollarda raddiya berish tartibi sud tomonidan belgilanadi.

Fuqaro ommaviy axborot vositalarida uning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini kamsituvchi ma'lumotlar e'lon qilinganda, u ayni o'sha ommaviy axborot vositalari orqali chiqib, o'zini himoya qilish huquqiga ega. Basharti, sudning hal qiluv qarori bajarilmasa, sud qoidabuzarga qonun hujjatlarida belgilangan miqdorda va tartibda undiriladigan jarima solishga haqlidir. Jarimani to'lash qoidabuzarni sudning hal qiluv qarorida nazarda tutilgan harakatlarni bajarish vazifasidan ozod etmaydi.

O'zining sha'ni, qadr-qimmati yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar tarqatilgan fuqaro bunday ma'lumotlar rad etilishi bilan bir qatorda ularni tarqatish oqibatida yetkazilgan zararlar va ma'naviy ziyonning o'rnini qoplashni talab qilishga haqlidir. Ushbu moddadagi fuqaroning ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi qoidasi yuridik shaxsning ishchanlik obro'sini himoya etishga nisbatan ham tegishli yo'sinda tatbiq etiladi. Bu o'rinda, fuqaroning ismga bo'lgan huquqi ham

himoya qilinishini aytib o‘tish lozim. FKning 19-moddasiga muvofiq, agar qonundan yoki milliy odatdan boshqacha tartib kelib chiqmasa, fuqaro o‘z familiyasi va nomidan, shuningdek otasining ismi bilan huquq va majburiyatlarga ega bo‘ladi hamda ularni amalga oshiradi.

Qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda fuqaro taxallusdan (to‘qilgan ismdan) foydalanishi mumkin. Fuqaro qonunda belgilangan tartibda o‘z ismini o‘zgartirishga haqli. Fuqaroning o‘z ismini o‘zgartirishi avvalgi ismi bilan olgan huquq va majburiyatlarini bekor qilish yoki o‘zgartirish uchun asos bo‘lmaydi. Fuqaro o‘z ismini o‘zgartirganligi haqida qarzdorlari va kreditorlariga xabar berish uchun zarur choralarni ko‘rishi shart va u mazkur shaxslarda fuqaroning ismi o‘zgarganligi haqida ma‘lumot yo‘qligi tufayli kelib chiqishi mumkin bo‘lgan oqibatlar xavfini o‘z zimmasiga oladi. Ismini o‘zgartirgan fuqaro o‘zining avvalgi ismiga rasmiylashtirilgan hujjatlarga o‘z hisobidan tegishli o‘zgartirishlar kiritilishini talab qilishga haqli. Fuqaro tug‘ilgan vaqtida olgan ismini, shuningdek o‘zgartirilgan ismini fuqarolik holati hujjatlarini qayd etish uchun belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazishi kerak. Boshqa shaxs ismidan foydalanib huquq va majburiyatlarga ega bo‘lishga yo‘l qo‘yilmaydi.

O‘z ismi bilan yashash huquqiga e‘tiroz bildirilayotgan yoki ismidan qonunsiz foydalanilayotganligi munosabati bilan manfaatlari buzilayotgan shaxs manfaatlari buzuvchidan bunday harakatlarga chek qo‘yishni va raddiya berishni talab qilishi mumkin. Agar manfaatlar qasddan buzilayotgan bo‘lsa, jabrlangan shaxs qo‘shimcha suratda zararni qoplashni talab qilishi mumkin. Zararni qoplash uchun manfaatni buzgan shaxsning daromadini berish talab qilinishi mumkin. Manfaat qasddan buzilganida jabrlanuvchi ma‘naviy ziyonning qoplanishini ham talab qilish huquqiga ega.

Ism yoki shaxsiy sha‘n egasi bo‘lmagan, lekin oilaviy mavqeiga ko‘ra, bundan manfaatdor bo‘lgan shaxs ham ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan harakatlarga chek qo‘yish yoki raddiya berish haqidagi talablarni qo‘yishi mumkin. Bu shaxs boshqa shaxsning o‘limidan keyin ham uning ismini va sha‘nini himoya qilishga qaratilgan talablarning bajarilishiga harakat qilishi mumkin. Ismni va sha‘nni buzish tufayli keltirilgan zararni qoplash talabi o‘limdan keyin tan olinmaydi.

Ma‘lumki, sha‘n, qadr-qimmatni himoya qilishni so‘rab, sudga murojaat qilish amaliyoti keng tarqalgan bo‘lib, bunda ko‘p hollarda da‘vo ommaviy axborot vositalariga nisbatan qo‘zg‘atiladi. Shu sababli ham shaxsiy nomulkiy huquqlarni himoya qilish fuqarolik kodeksi normalari bilan birga boshqa qonunlar, jumladan, O‘zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartirish va soshimchalar kiritish haqida [3] gi qonuni, “Jurnalistik faoliyatining erkinliklari to‘g‘risida”[4]gi qonun, “Telekommunikatsiyalar to‘g‘risida”[5] gi qonunlar bilan ham tartibga solinadi.

Fikrimizcha, sha’n, qadr-qimmat va ishbilarmonlik obro‘yini himoya qilish to‘g‘risidagi FKning 100-moddasi nihoyatda umumiy tarzda shakllantirilgan. Bu masala bir necha maxsus norma yoki maxsus paragrafni tashkil etuvchi normalardan iborat bo‘lishi lozimligi muammosini fuqarolik kodeksini takomillashtirish masalalari bilan bog‘liq ravishda hal etish maqsadga muvofiq bo‘lur edi. Amaldagi FK 100-moddasining yana bir mulohazali tarafi shundan iboratki, bunda sha’n, qadr-qimmat va ishbilarmonlik obro‘sini himoya qilish fuqaroga nisbatan qo‘llanilishi belgilangan. Ammo, amalda fuqaroni baholash uchun sha’n, qadr-qimmat tushunchalarining o‘zi kifoya qiladi, chunki, ushbu tushunchalar uning barcha jihatlarini qamrab oladi. Ishchanlik obro‘sini esa, faqat yuridik shaxslarga xos xususiyat, deb baholash mumkin. Shuningdek, ishchanlik obro‘si yakka tartibda faoliyat yurituvchi tadbirkor fuqaro uchun ham o‘ziga xos alohida huquqiy muhofaza obyekti, deb qarash o‘rinli bo‘lur edi. Demakki, sha’n, qadr-qimmat va ishbilarmonlik obro‘si subyektlarini bunday tabaqalashtirish va qonunlarga tegishli aniqlik kiritish sud amaliyoti uchun ham yengilliklar va qulayliklar vujudga keltirilishiga olib keladi, deb hisoblaymiz.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.Т., “Ўзбекистон” нашриёти, 2023.
2. Насриев И.И. Шахсий номулкий ҳуқуқларни амалга ошириш ва муҳофаза қилишнинг фуқаролик ҳуқуқий муаммолари. Юрид. фан.докт...дисс. –Тошкент: 2006.-Б.15.
3. О‘zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga ozgartish va qo‘shimchalar kiritish haqidagi qonuni, “Jurnalistik faoliyatining erkinliklari to‘g‘risida” Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 15 январдаги О‘RQ-78-son Қонуни билан қабул қилинган. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 1, 4-модда.
4. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
5. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
7. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50

8. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25
9. Ўзбекистон Республикасининг “Журналистлик фаолиятини химоя қилиш тўғрисида” 1997 йил 24 апрелдаги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил, N 4-5, 110-модда
5. Ўзбекистон Республикасининг “Телекоммуникациялар тўғрисида” 27.12.2024 йилдаги ЎРҚ-1015-сон Қонуни.// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.12.2024 й., 03/24/1015/1087-сон).